

pan? Sbor. mater. konf. (K 50-letiyu «kosyginских» reform 1965 g.) / Pod red. R.M. Nureeva, N.V. Ckhadaze. M.: Finansovij universitet, 2015. 342 s.

17. U Rossii est' tol'ko dva soyuznika: ee armiya i flot — eto... Slovarei i enciklopedii na Akademike: URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2782/%D0%A3 (data obrashcheniya: 12.07.2023).

С.П. РАМАЗАНОВ

**Постмодернизм в России конца XX — начала XXI в.:
восприятие и попытки избавления***

Аннотация. В статье рассматривается процесс проникновения в общественно-политическую мысль России постмодернистского мышления конца XX в., некоторые особенности осуществления постмодернизма в российской действительности. Постмодернизм связывается с известной интеллектуальной установкой на разбиение единого смысла, игрой со смыслами, подмене традиционных значений. Автор уверен, что с преодолением постмодернистского мышления функционирование различных сфер российского общества будет более эффективным.

Ключевые слова: постмодернизм, западнизм, западная культура, плюрализм, игра со смыслами.

Abstract. The article examines the process of penetration into the socio-political thought of Russia of postmodern thinking at the end of the XX century, some features of the implementation of postmodernism in Russian reality. Postmodernism is associated with a well-known intellec-

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01272, <https://rscf.ru/project/23-28-01272/>.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Рамазанов С.П. Постмодернизм в России конца XX — начала XXI в.: восприятие и попытки избавления // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 256—261. DOI:

tual attitude to the division of a single meaning, a game with meanings, the substitution of traditional meanings. The author is confident that with the overcoming of postmodern thinking, the functioning of various spheres of Russian society will be more effective.

Keywords: postmodernism, Westernism, Western culture, pluralism, playing with meanings.

УДК 1
ББК 87

Конец XX в. ознаменовался распространением и утверждением постмодернизма во многих странах мира. Постмодернизм проявился в художественном творчестве, общественной и гуманитарной мысли, в быту и в политике.

В постмодернистской культуре мышления акцент с объяснения общих процессов бытия перенесен на интерес к индивидуальности. При этом ведущим мотивом в интерпретации становилось не объяснение, а понимание индивидуальности. Такое понимание подразумевало различные его основания и смыслы. Таким образом, важнейшими постулатами постмодернизма становятся игра со смыслами и провозглашение плюрализма истины.

Увлечение постмодернизмом совпало в России, поначалу еще в СССР, с так называемым процессом «перестройки». Безусловно, этот процесс был связан с определенными просчетами в экономической, идеологической, культурной политике советского руководства. Огрехи в такой политике стимулировали интерес к постмодернизму. Вместе с тем, постмодернизм, в свою очередь, также воздействовал на формы и содержание решений советского и российского руководств и действия общественности страны. В процессе «перестройки» советское руководство во главе с Горбачевым обращало внимание на отдельные явления, не связывая свои действия с общей линией развития страны и даже, в известном смысле, любуясь ими — так антиалкогольная кампания сопровождалась разрешением индивидуальной трудовой деятельности и одновременно борьбой с якобы нетрудовыми доходами.

Менялись смыслы в трактовке средствами массовой информации деятельности органов государственной безопасности и ком-

мунистической партии, которые составляли фундамент развития Советского государства. Деятельность органов государственной безопасности, связанная с работой разведчиков во времена Великой отечественной войны, вытеснялась примерами многочисленных репрессий против граждан СССР.

Позитивная интерпретация роли КПСС в советской истории, все больше менялась на негативную. Некоторые историки, исследующие деятельность КПСС, как мне известно, не усматривали трудности в своей работе, просто меняя положительные оценки роли партии на отрицательные.

В условиях дискредитации собственных органов государственной безопасности и руководства коммунистической партии лидеры СССР во главе с Горбачевым отвернулись от своих союзников и друзей в Восточной Европе, Азии и Латинской Америке, в своих размышлениях поверили западным элитам в ненанесении, в их устных обязательствах, вреда советскому государству. Веру в надежность западных друзей и их ценностей восприняла значительная часть советского общества.

Культура мышления значительной части советского общества, определяемая смыслами социализма (коммунизма) и советского патриотизма, заместилась ориентирами на так называемую демократию и западнизм. Утверждается приоритет всего западного: западных самолетов и автомобилей, западной бытовой и видео/аудио техники, западных кинопродукции и различных телешоу, западного образования, по образцу которого перестраивались средние и высшие учебные учреждения. Становятся обычными выражения: еврокачество, евроокна, евроремонт, евростандарт. Навязывается западная форма рекламы, когда в объявленной цене отнимается рубль или даже копейка: 99 р. 99 коп., рассчитанная на дураков.

В условиях увлечения западнизмом у части советского руководства и общества утверждается вера в благородство и честность западных политиков или в их способность изменить принцип своего мышления.

В определенной мере западнизм содействовал распаду Советского Союза и образованию новых, якобы суверенных, государств.

Культура постмодернистского мышления особенно ярко проявилась на Украине в последние годы «перестройки» и в постсовет-

ское время. Игра со смыслами постоянно присутствовала в рассуждениях украинских политических элит и в широких слоях украинского общества.

Достаточно долго Верховная Рада Украины, подавляющее большинство в которой составляли члены Коммунистической партии Советского Союза, не принимала Декларацию о суверенитете Украины. Верховная Рада приняла такую декларацию только через месяц после утверждения аналогичной Декларации Верховным Советом РСФСР. Вместе с тем, на Украине в своем документе оставлялась возможность заключения нового союзного договора. А Акт о независимости Украины, принятый 24 августа 1991 г., провозглашал, что основывается на прежней Декларации и суверенитете.

В разных частях Украины ее независимость население восприняло различно. В западных областях значительная часть народа испытывала радость и удовлетворение, а на Востоке и Юге, пожалуй, царило преимущественно безразличие. Те, кто выражал протесты, составляли незначительное меньшинство.

После обретения СССР «независимости» украинские политические элиты активизировали игру со смыслами. Такая игра выражалась в декларациях об унитарном государстве или его федерации, о чем рассуждал даже лидер ведущей — выступающей за независимость — политической силы В. Черновол. Украинские политические элиты провозглашали прямо противоположные смыслы: в стремлении к интеграции с Россией или трактовке содружества независимых государств как средства развода; в трактовке единения либо разделения армии и флота; в допущении свободы функционирования русского языка или в утверждении украинского языка как единственного государственного. Эта игра со смыслами отражалась и в сознании украинской общественности.

В 1994 г. игра со смыслами проявилась в борьбе Л. Кравчука и Л. Кучмы за пост президента Украины. Последний, в противоположность первому выступил за разрушение стен между Украиной и Россией, наведение мостов, за придание русскому языку на Украине официального статуса. Вместе с тем, с середины 1990-х гг. политическая элита Украины начинает постепенно преодолевать постмодернистское мышление, шаг за шагом отказываясь от игры со смыслами. На Украине постепенно углубляется противостояние

России, русской культуре и русскому языку. Появляется произведение Л. Кучмы с характерным названием «Украина — не Россия». Сокращается присутствие российских телепрограмм, количество русских общеобразовательных школ, запрещается реклама на русском языке и русский язык в теле и радиопрограммах. А после прихода к власти в 2004 г. Ющенко начинается возвеличивание нацизма на Украине, когда звание Героя Украины присваивается С. Бандере.

Решительное преодоление постмодернистского мышления элитами Украины происходит после государственного переворота февраля 2014 г. Такие элиты прекращают свою игру со смыслами и однозначно переходят на позицию западнизма и нацизма. Впрочем, органическая связь Западной Европы с нацизмом была очевидна. Проявление иных смыслов в процессе президентской кампании Зеленского на практике оказалось лишь короткой клоунской паузой в цирке.

Неуклонно развивалась линия на ограничение использования русского языка в образовательной, культурной, политической и даже бытовой сферах, выкорчевывались памятники, даже косвенным образом связанные с русской культурой и российской политикой, не смотря на прошествие сотен лет, истреблялась литература на русском языке, насаждалась ненависть ко всему русскому и российскому. А несогласие с такими процессами подвергалось прямому насилию, как это было с сожжением русских людей в Одессе 2 мая 2014 г., бомбардировками и расстрелами детей на Донбассе. Ежедневное геометрическое нарастание обстрелов Донбасса проявилось, начиная с 17 февраля 2022 г.

В суверенной России функционирование постмодернизма стало своеобразным — более сложным и противоречивым. И такая ситуация породила определенные проблемы. В 1990 гг. политическое руководство России всецело разделяло западнистские смыслы. Оно распродало за бесценок материальные ценности, разрушало экономику, руководствуясь советами МВФ, насаждало модель западной культуры и образования, верило, что Запад определит национальные интересы России. Вместе с тем, это вызывало протесты российской общественности — в октябре 1993 г., насильственно и жестоко подавленные приверженцами западнизма. Протест против

западнизма выразился и в отказе премьера Е.М. Примакова от визита в США в начале 1999 г. и разворота им своего самолета над Атлантикой после начала бомбардировок Западом Сербии и Черногории, — впрочем, этот акт не имел реальных последствий.

В 2000-е гг. при попытке обрести смысл в отстаивании России в ее национальных интересах политическая элита продолжала сохранять веру в способность Запада изменить смысл своей деятельности на позитивно-рациональный в отношении Российской Федерации. Эта вера выливалась в надеждах на иностранные инвестиции, вкладывание средств в иностранную валюту и западные долговые обязательства, в приобщении к Болонской системе в сфере образования. После акта в США 11 сентября 2001 г., в октябре 2001 г. Россия отказывается от своих военных баз на Кубе и во Вьетнаме. «Благодарностью» Запада стало расширение НАТО на восток, попытки все более изолировать Россию.

Долго сохранялась и вера в способность изменять смысл своей деятельности политическими элитами Украины. Такая ситуация проявилась в признании нового украинского руководства после государственного переворота 2014 г., в восьмилетней надежде на выполнение Украиной договора Минск—2, переговорах 2022 г. в Стамбуле и отводе своих войск Россией в качестве «акта доброй воли».

Необъяснимая вера в возможность изменения смысла своей деятельности не позволяет признать, хотя бы на уровне Государственной Думы России, Украину террористическим нацистским государством. А в информационных сообщениях в российских государственных средствах массовой информации определение «нацистские» войска Украины заменяется на «националистические».

На такую игру со смыслами политические элиты России могут накладывать соображение экономического и дипломатического характера. Однако преодоление постмодернистского мышления, несомненно, будет способствовать эффективности экономической, дипломатической и военной деятельности.